

**UM MODERNO EM TERRITÓRIO OPERÁRIO: GREGORI WARCHAVCHIK
E A CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO DE CASAS ECONÔMICAS NA RUA
BARÃO DE JAGUARA / MOOCA – ESTUDO DE CASO**

*Luciana Alem Gennari**

* Mestranda da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP lugennari@yahoo.de

Resumo

Gregori Warchavchik, considerado o introdutor da arquitetura moderna no Brasil, produziu em seus primeiros anos de atuação neste país um conjunto de casas econômicas na rua Barão de Jaguara, na Mooca – tradicional bairro operário de São Paulo. Este tipo de construção, bastante comum na região, traz elementos da arquitetura moderna, mesclado com algumas resistências do “morar” nacional.

Palavras-chave

Gregori Warchavchik, arquitetura moderna, habitação.

Abstract

Gregori Warchavchik, recognized as the introducer of the modern architecture in Brazil, has produced in his early years in this country a group of economic houses in Barão de Jaguara Street, Mooca – traditional labors' district in São Paulo City. This kind of building, that is very usual in this area, contains many characteristics of the modern architecture, blended with some traditional ways of life.

Key-words

Gregori Warchavchik, modern architecture, housing.

UM MODERNO EM TERRITÓRIO OPERÁRIO: GREGORI WARCHAVCHIK E A CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO DE CASAS ECONÔMICAS NA RUA BARÃO DE JAGUARA / MOOCA – ESTUDO DE CASO

Apresentação

Este artigo trata da atuação do arquiteto Gregori Warchavchik, considerado o “introdutor da arquitetura moderna no Brasil”, na produção de um conjunto de casas em série na Mooca, conhecido como *casas econômicas da rua Barão de Jaguará*. Warchavchik não produziu muitas delas, mas as produzidas foram logo no início de sua atuação como arquiteto autônomo em São Paulo. Portanto, este trabalho procura verificar a materialização de seu discurso acerca da arquitetura moderna, em seu primeiro momento, contemporâneo à construção da casa da rua Santa Cruz (considerada a primeira casa moderna do Brasil), num programa bastante específico e numa região onde esta produção se dava em larga escala.

Faço uma breve reflexão sobre arquitetura e cidade no final da década de 1920 em São Paulo, a partir das questões introduzidas por Warchavchik neste contexto. Tendo como objeto de estudo o conjunto de casas econômicas da rua Barão de Jaguará, procuro rebater o discurso do arquiteto nestes primeiros anos de atuação com a obra realizada, para verificar em que medida os conceitos defendidos por ele se materializaram nesta obra, a partir da análise do programa e das soluções adotadas.

Warchavchik¹ e a “nova” arquitetura

Alguns estudos marcam o início do século xx, especialmente os anos 1920, como período da entrada de valores modernos na cidade de São Paulo. Sejam estes sugeridos pela remodelação da cidade, por bens de consumo como roupas e maquinários, pela arte em seus diversos meios de manifestação, pelas novas tecnologias, entre outros, sejam pela mudança da relação homem-cidade na dinâmica que os envolvem, como morar, circular e se divertir. Fato é que havia um movimento de entrada de muitas variantes na equação da cidade, que a partir daquele momento teria que se encarar de uma maneira diferente.

Segundo Carlos Lemos, “falou-se em arquitetura moderna somente em meados da década de vinte, sete ou oito anos após o armistício da Primeira Grande

Guerra”, momento em que se paralisou a construção civil particular na cidade e, nesse ínterim, pôde-se romper, de certa forma, com o academicismo vinculado ao ecletismo do século XIX. E ainda assim sua linguagem tradicionalista não era a da “modernidade ‘revolucionária’ na arquitetura, compatível com o modernismo dos literatos Mário e Oswald de Andrade, do músico Vila Lobos, dos pintores Tarsila e Di Cavalcanti” (Lemos, 1983: 03-04).ⁱⁱ

Lemos se refere ao movimento de retomada de elementos da arquitetura dita tradicional na nova produção brasileira, o “neo-colonial”. Este movimento se deu num contexto mais geral de reavaliação da cultura brasileira, num momento em que o país se firmava como nação com características, necessidades, valores próprios. É interessante notar que as questões que envolviam a arquitetura neste período – primeiras décadas do século XX –, que de certa forma fizeram parte das discussões sobre o nacional e da busca de uma identidade *brasileira*, foi a arquitetura consagrada em âmbito internacional num período posterior.ⁱⁱⁱ O que virou quase sinônimo de “arquitetura brasileira”, limitava-se a dois períodos específicos da história da arquitetura: a do período colonial^{iv} e a moderna.

A entrada no Brasil de novos elementos nas discussões acerca da produção arquitetônica nacional, especialmente os sintonizados com o cenário internacional desses primeiros anos do século XX, se deve a alguns poucos personagens. Sem dúvida, o arquiteto Gregori Warchavchik é uma figura central na introdução desta discussão. Ainda segundo Lemos, essa experiência arquitetônica viria expressa no artigo intitulado “Futurismo?”^v, efetivamente nossa primeira experiência em arquitetura moderna (Lemos, 1983: 03-04). Talvez o descompasso entre literatura, música e artes plásticas e a arquitetura, apresentado por Lemos e acima representado pelo primeiro momento do modernismo traduzido na “Semana de 22” não confira efetivamente com a produção arquitetônica da própria cidade de São Paulo.

Neste momento nossos contrapontos são a Europa ocidental e os Estados Unidos. Pontuando rapidamente algumas questões, desde meados do século XIX o quadro da estética em todo o mundo sofre profundas alterações. As razões dessas transformações envolvem inúmeros fatores, entre eles a entrada em cena de novas tecnologias, sempre com um intrínseco caráter social. De um modo

geral, se os homens de antes da década de 1850 já viviam as primeiras experiências das máquinas da dita “Segunda Revolução Industrial”, acompanhando de perto as rápidas mudanças tecnológicas, essa tendência se potencializava a medida em que o final do século se aproximava.

A sociedade, a partir das novas descobertas, como da medicina ou dos mais diversos equipamentos, aliado a uma nova demanda da sociedade industrial, digo de grande concentração nas cidades, vivenciava no correr dos anos profundas transformações em sua estrutura. Transformações que iam desde o morar – as ocorridas dentro de casa, seja nos hábitos seja na estrutura familiar – até os lugares dentro da cidade, propiciadas pela entrada das indústrias no cenário urbano, com todas as demandas, pela necessidade de reorganização espacial, pelas maçantes reformas das cidades.

No âmbito da arquitetura, a atuação deste profissional ganha contornos próprios e cada vez mais o arquiteto perde a característica de “fachadista” e se aproxima dos cálculos de engenharia. Os novos materiais e suas possibilidades estruturais, e conseqüentemente as novas linguagens plásticas possíveis, aliados a um *espírito transformador*, foram o embrião da arquitetura da era da máquina. Segundo Geraldo Ferraz, “este fato estético não é simplesmente confinado em estética. Inclui uma definição ética, moral e mental do homem” (Ferraz, 1965: 17).

Segundo Cecelia Tichi (1987), nos Estados Unidos os novos conceitos trazidos pelos avanços tecnológicos ganham a sociedade através da figura do *engenheiro*. O engenheiro aparece neste momento como um ponto de estabilidade num mundo instável, por ele ser o detentor do conhecimento técnico e dos novos materiais e, portanto, por ser capaz de mudar o cenário a sua volta. Dessa forma, o ideário de nação era refletido nele, que era tido como um “tipo”, um mito nacional, um símbolo desta nova era de industrialização. Todo o imaginário em torno desta figura era conseqüência das mudanças culturais e sociais que ocorreram no país na virada e início do século XX.

Este foi um momento em que a tecnologia penetrava todos os campos da sociedade e novos conceitos desta era tecnicista, como velocidade, eficiência, tempo e simultaneidade, eram introduzidos na vida comum. Da mesma forma,

esses conceitos ligados à vida moderna, à máquina, à produção em grande escala são também incorporados no trabalho dos artistas. As pesquisas plásticas das primeiras décadas do século XX, segundo Ferraz, iam fornecer aos arquitetos elementos fundamentais de concepção com os novos materiais, cabendo à construção um resultado formal interdependente do funcional (Ferraz, 1965: 15-17). A abolição dos ornamentos, o trabalho com volumes, o uso da *standardização*, o papel social do arquiteto viram palavras de ordem em arquitetura.

As discussões formais da arquitetura no cenário europeu neste período têm como pano de fundo os movimentos de vanguarda traduzidos, entre outros, pelos neoplásticos, construtivistas soviéticos (Farias, 1990: 175), as discussões da *Werkbund* e da Bauhaus, com sua idéia de “obra de arte total” (*Gesamtkunstwerk*), que de certa forma culminaram de um processo de intensas transformações sociais que já vinha de longa data. Le Corbusier desponta desde cedo como referência de uma nova ordem arquitetônica. A indústria permeia as discussões dos primeiros C.I.A.M.s (Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna), principalmente pensando a questão da pré-fabricação em função da habitação social. A casa deveria ser o reflexo dos conceitos nos quais a sociedade estava embebida – eficiência, funcionalidade, industrialização, entre outros – e ser, portanto, uma “máquina de morar”.

Bardi afirma no prefácio do livro de Geraldo Ferraz que a introdução de idéias para a “renovação arquitetônica” demorou a se afirmar na Europa, inclusive na Itália, onde Warchavchik concluiu seus estudos. Portanto, esse caráter de luta solitária de algumas figuras para a introdução de novas idéias acerca de uma arquitetura racional, funcional, e do próprio papel do arquiteto, não foi exclusividade dos países “fora” do eixo dessas primeiras discussões. (Ferraz, 1965: 07-10).

Por ocasião das primeiras obras do arquiteto no Brasil, ele ainda não tinha participado do C.I.A.M., tampouco contava com tecnologia nacional de ponta para suas realizações. Mas seu discurso acerca da arquitetura reflete o intuito de trazer ao palco das discussões paulistas os debates em curso na Europa, com os quais havia travado contato antes de vir para o Brasil. A partir de sua

aproximação com as discussões formais em âmbito internacional, introduz na cena nacional novos conceitos para a renovação da arquitetura brasileira.

A importância de sua presença no cenário paulista dos anos 1920 como difusor de um novo ideário cultural e social, principalmente com relação ao papel do arquiteto, trouxe à tona temas como a mecanização industrial, a standardização da construção e as novas “máquinas de habitar” como uma postura de ruptura a ser adotada diante dessa nova era, entendendo a arte e a arquitetura modernas como transformadoras sociais.

Num momento em que a figura do estrangeiro era valorizada nos diferentes setores da sociedade, entre eles o da construção civil, Warchavchik se vale dessa condição e de seu conhecimento de italiano para publicar em 14 de junho de 1925 no jornal *Il Piccolo*, jornal da colônia italiana, o artigo intitulado “Futurismo?”. Essa foi a primeira tentativa de trazer para o cenário nacional os debates sobre arquitetura moderna em voga na Europa. Em seguida, a 1º de novembro de 1925, publica uma versão para o português do mesmo artigo no jornal *Correio da Manhã*, de maior alcance do que o primeiro, intitulado “Acerca da Arquitetura Moderna” [anexo 1] (Farias, 1990: 176).

A forma para Warchavchik é uma conquista de seu tempo, e os arquitetos não poderiam nunca perder isto de vista. Toma por forma o resultado da funcionalidade do objeto tanto quanto a tecnologia de sua construção; este objeto é uma máquina. E embutido neste raciocínio maquinicista está toda a gama dos novos conceitos da sociedade moderna, como os já citados economia, eficiência, entre outros.

Observando as máquinas do nosso tempo, automóveis, vapores, locomotivas, etc., nelas encontramos, a par da racionalidade da construção, também uma beleza de formas e linhas. Verdade é que o progresso é tão rápido que os tipos de tais máquinas, criadas ainda ontem, já nos parecem imperfeitos e feios. Essas máquinas, são construídas por engenheiros, os quais ao concebe-la são guiados apenas pelo princípio de economia e comodidade, nunca sonhando em imitar algum protótipo. Esta é a razão porque as nossas máquinas modernas trazem o verdadeiro cunho de nosso tempo. (anexo 1)

No final de 1928, por encomenda do jornal *Correio Paulistano*, publica uma série de dez artigos intitulada “Arquitetura do Século xx”,^{vi} a respeito dos ideais da arquitetura moderna. Vale ressaltar a influência de Le Corbusier em sua argumentação. Nesses artigos, Warchavchik, de certa forma, reafirma suas posturas, que lançara no “Acerca da Arquitetura Moderna”. Porém, o que antes vinha em tom panfletário, agora vem pormenorizado em argumentos e explicações sobre a produção arquitetônica ligada diretamente às novas tecnologias, à arte, à engenharia e, principalmente, à sociedade de um modo geral.

O que se está fazendo agora em arquitetura, é experiência conscienciosa e metódica. O ideal dos arquitetos modernos, bem como dos urbanistas e dos sociólogos que não esqueceram que estão vivendo no século vinte, é conseguir a diretriz prática para orientar a fabricação de casas em grande escala, a fim de proporcionar, com um mínimo de preço, um máximo conforto, principalmente às classes menos abastadas.^{vii}

Afirma num de seus artigos que “os piores inimigos do modernismo são os historiadores da arte”, por colocar no nível do “ideal” construções cujo prestígio, para Warchavchik, fazem sentido apenas no contexto em que foram concebidas. E que, portanto, pensar a estética do tempo presente (primeiras décadas do século xx) a partir de uma tradição escolhida, coloca o significado da palavra *estilo*, negativamente, como algo descolado da Arte:

(...) é preciso não esquecer nunca que a Arte, com A maiúsculo, arte-sangue, arte-ideal, não se faz escolhendo um estilo no passado como se escolhe, numa loja de arrabalde, um guarda-chuva ou um par de botinas. Escolher no passado um estilo para o futuro pode ser obra de antiquário, de melancólico; não será nunca de um artista que compreende a vida.^{viii}

De um modo geral, a relação custo-benefício das obras, especialmente no que diz respeito à habitação, aliada a uma estética racional e à industrialização da construção são temas centrais em seu discurso. Coloca-se contra uma postura “passadista” e a favor da qualidade estética do projeto (seja arquitetônico, urbanístico ou do objeto), de uma nova ordem de visibilidade por ela imposta. Discute os problemas para a implantação da arquitetura moderna em São Paulo,

que vão desde o enfrentamento da opinião pública, num sentido de convencimento quanto às benesses desse novo movimento, até a falta de materiais adequados, como o cimento por exemplo, e a falta de conhecimento técnico para a execução dessa arquitetura moderna.

Com relação à “casa-tipo”, escreve:

A Bauhaus, quando dirigida por Gropius, procurou fazer uma ‘casa-tipo’, e chegou a construir uma para a exposição de Weimar (1923). ‘Casa-tipo’ não quer dizer, como certos elementos passadistas procuram fazer crer ao público, um único tipo de casa, infinitas vezes repetido, igual em tamanho, em linhas, em função, para todos os seres humanos. ‘Casa-tipo’ foi a expressão que se convencionou usar para designar a construção de casas, utilizando-se o arquiteto de quartos já prontos, de diversos tamanhos, a cada um dos quais será possível imprimir um cunho particular, uma característica fundamental que corresponda plenamente às funções a que são destinados. Acontecerá, com tais quartos, o mesmo que se verificou em música: os tons da escala são poucos e, entretanto, toda música composta até hoje, não precisou de outros para ser infinitamente variada.^{ix}

E problematizando a questão no contexto paulista:

Em São Paulo, dada a carestia de cimento e a falta de materiais para construção (materiais adequados à construção moderna), ainda não é possível fazer o que já se fez em outras partes do mundo. A indústria local, bem que em estado de incessante progresso, ainda não fabrica as peças necessárias, standardizadas, de bom gosto e de boa qualidade, como sejam:

portas e janelas, ferragens, aparelhos sanitários, etc. (...) Ora, isto impede que nos libertemos do uso do tijolo, material antiquado que pouco se presta aos tipos arquitetônicos que ora surgem. Mesmo assim, com todas essas dificuldades, conseguem-se realizar trabalhos orientados à maneira moderna [grifo meu] (...).^x

Aspecto geral do conjunto de casas econômicas na rua Barão de Jaguara em 2000.

Seus artigos tratam também de outras questões, como a Conferência de La Sarraz (v), a obra e o pensamento de Le Corbusier (II e III) assim como os estudos da Bauhaus e a experiência de Stuttgart (III, VI e VIII).

Um moderno em território operário

“As casas, em número de vinte, na rua Barão de Jaguára, são econômicas, higiênicas, sôbre quatro metros cada uma. Apesar da escassêz de terreno, muito caro nesta zona quase central, elas possuem um aspecto nobre, monumental no conjunto” (Diário Nacional, 8/abr/1929, apud Ferraz, 1965: 81).

Das questões colocadas nas discussões internacionais acerca da arquitetura moderna – e trazidas por Warchavchik –, tais como técnica, economia, forma e função, o arquiteto não dispunha da primeira para materializar seu discurso de implantação do modernismo na arquitetura paulista, se utilizando das outras como diretrizes de trabalho sem, a princípio, macular sua obra. Segundo ele,

(...) em São Paulo (...) o concreto é caro e o tijolo é barato. (...) Empregando-se materiais de que é rica a região onde se constrói procura-se fazer trabalho que, pelo menos em suas linhas, em sua concepção, corresponde ao tempo de hoje e não seja cópia servil de produtos de épocas passadas.^{xi}

A construção das casas econômicas na rua Barão de Jaguara (1929) foi para Warchavchik, a exemplo do que ocorreu na experiência da casa da rua Santa Cruz^{xii}, um desafio para seu discurso moderno. As técnicas de que dispunha eram tradicionais, ou em outras palavras “antiquadas”, e aliadas a uma industrialização da construção ainda incipiente e mão de obra não especializada não davam *a priori* o arcabouço necessário ao desenvolvimento pleno de seu discurso sobre arquitetura.

Se compararmos os memoriais descritivos de um dos conjuntos de casas em série construídos na Mooca no final da década de 1910 e do conjunto de casas da rua Barão de Jaguara (anexo 2) notamos que os materiais utilizados são praticamente os mesmos. Tijolos, areia, cimento e cal. Argamassa de assentamento traço 1:3. Táboas de peroba nos assoalhos. Paredes cuja

espessura varia de 0.15 e 0.30 cm. Esquadrias pinho do Paraná, impermeabilização feita com óleo, entre outros. O que diferencia um memorial do outro, na verdade, é a qualidade do texto, em termos de construção formal e do uso de vocabulário técnico adequado. Um feito por um arquiteto e o outro por um construtor, que nem sempre tinha formação de engenheiro.^{xiii}

A novidade no memorial do conjunto de casas da rua Barão de Jaguara é o uso estrutural do cimento armado, liberando espaços como o do porão. Em nenhum outro memorial de obras da região, até agora analisados, o cimento armado aparece.^{xiv} Vale ressaltar que os memoriais datam dos anos de 1915 a 1918, cerca de dez anos antes desta obra.

As limitações técnicas, que Warchavchik tanto enfatizou em seus discursos, acabaram, a princípio, por não ser um verdadeiro obstáculo nesta empreitada. Nesta obra demonstrou que a modernidade, em certa medida, extrapola a matéria. Ou seja, ser moderno, ou executar arquitetura moderna não depende apenas (ou somente) da matéria com que se trabalha, mas em grande parte da concepção do objeto e da postura do arquiteto diante do problema apresentado.

Aprecio e respeito profundamente o trabalho realmente moderno, que ousa ser francamente moderno, mesmo que não seja do meu (possivelmente mau) gosto. E que, mesmo no pior dos casos, isto nos revela um ser humano trabalhando e vivendo, lutando para expressar alguma coisa do seu tempo, da sua personalidade, do seu ambiente.^{xv}

Uma observação a respeito desta obra é com relação à fachada. Seu despojamento a diferencia de outros conjuntos construídos na mesma região. Ao invés de frontões ou de detalhes em relevo que remetam a outros *estilos*, tijolos aparentes. O telhado escondido atrás de uma faixa de tijolos aparentes, brinca com a forma da tradicional platibanda das casas paulistas, “limpa” a fachada da presença do telhado e marca o conjunto como um monobloco horizontal.

A composição desta fachada, em escala urbana, é estruturada neste bloco único pela utilização de diferentes espessuras e texturas de “linhas”, em marcação ritmada, dada por faixas de tijolos aparentes sobre a parede caiada. Esses eixos verticais são “travados” por uma outra faixa horizontal em tijolos aparentes, que

rasga o conjunto. O jogo de cores e a disposição desses materiais *in natura*, do tijolo vermelho sobre a parede branca e dos volumes das envasaduras, ora em madeira, ora em vidro e madeira, rigorosamente repetidos ao longo da quadra, dá ao conjunto a leitura do todo *versus* a unidade. Um todo composto de pequenas unidades, cuja repetição confere a aparência dos antigos jogos de montar, amparados por dois "delicados" volumes em ambas extremidades. A relação dos "cheios" e "vazios", na abertura de portas e janelas, se confunde na relação figura-fundo.

A fachada desse conjunto talvez tenha tido influência das experiências da estada do arquiteto em Roma, do contato com os movimentos de vanguarda. Observando um projeto de residências econômicas geminadas, elaborado em Roma, 1921 (Ferraz, 1963: 48), notamos a similaridade da composição e do uso de proporções do desenho de fachada com o do conjunto da Barão de Jaguará. É interessante notar que nesta época Warchavchik já trabalhava com Piacentini, e mesmo assim a fachada dessas residências é despojada, onde predominam elementos geométricos simples – basicamente linhas, quadrados e retângulos – com os quais constrói formalmente seu desenho.

A ventilação do porão, exigência para as construções da época, está voltada para a fachada posterior, aproveitando uma pequena queda do terreno, preservando a fachada frontal de uma possível abertura indesejável para o desenho. A incorporação de elementos da arquitetura tradicional nesta fachada, como os materiais, veneziana e possivelmente as dimensões das envasaduras, a meu ver, não tiram o mérito da composição. Pode-se entender que *o conjunto* tenha três fachadas, observáveis ao longo da quadra.

Com relação à planta, segundo Ferraz, "(...) serviu de padrão para milhares de soluções derivadas. Ficou sendo conhecida como a planta 'V-8'" (Ferraz, 1965: 79). Mesmo numa área extremamente pequena, Warchavchik solucionou a questão da distribuição dos espaços não dispondo os ambientes ao longo de um corredor coberto,^{xvi} mas se valendo de um pequeno *hall* de distribuição: do estar para o serviço e dormitórios. Essa solução segue os princípios da racionalidade, funcionalidade e economia na distribuição dos espaços.

No térreo, a sala se configura como um “grande” espaço livre, cuja passagem para o interior da casa se dá através de uma de suas laterais. Depois, um pequeno hall de distribuição liga esta sala ao banheiro, à cozinha e aos quartos, no andar superior. Da cozinha é possível descer por uma escada a um quintal, nos fundos do terreno. Por lei, todos os cômodos possuem ventilação e iluminação, que neste conjunto são bastante generosas.

Plantas dos pavimentos térreo (esquerda) e superior (direita). Fonte: Ferraz, 1963: 79 e 81.

O banheiro localizado dentro da casa, cuja entrada é possível das outras três partes sem necessariamente se ter que atravessar uma ou outra para acessá-lo é uma grande inovação em termos de solução de projeto para esse tipo de programa. Também o fato de ele ter tanto seu acesso, como sua ventilação e iluminação pensados da mesma forma como o foi no restante dos cômodos, chama a atenção.^{xvii}

A cozinha, além de proporcionalmente contar com uma área generosa, aproveita um espaço “morto” para uma dispensa. No andar superior, um *hall* distribui o fluxo para os dois dormitórios, sem que se tenha que atravessar um pra chegar noutro. Nesta solução, a escada funciona como a engrenagem desta “máquina de morar”, servindo de distribuidora dos fluxos da casa, fazendo com que cada cômodo funcione independente, sem atropelos nem sobreposição de funções. Cada cômodo possui muito clara sua função, o que nem sempre ocorria nesse tipo de casa.^{xviii}

Considerações finais

Entendo que o arquiteto Gregori Warchavchik materializou com muita consciência muito do que proferia em seus inflamados artigos sobre arquitetura moderna. Isso sem desconsiderar o contexto de sua empreitada, tampouco os interesses em se financiar tal falácia. Mudanças e resistências caminham juntas no percurso da história, e quando uma não dita ou muda o ritmo da outra, deixa marcas que caracterizam o local *versus* o universal.

A possibilidade de realização de tal empreitada, em parte, se deveu à chance de poder projetar essas casas para os “herdeiros de Maurício Klabin”. Mina Klabin, esposa de Warchavchik, era filha de Maurício Klabin, possuidor de verdadeira fortuna e figura importante nos ramos comercial, industrial e imobiliário.

De qualquer forma, é discutível até que ponto a incorporação ou não de elementos tradicionais de nossa arquitetura em seus projetos e o fato de se abrir ou não mão de alguns elementos dos preceitos da arquitetura moderna desqualificam o conjunto da obra de Gregori Warchavchik, mesmo se considerar as dos primeiros anos de sua atuação no Brasil.^{xix}

É inegável sua contribuição para o cenário da cultura nacional e sua influência na produção arquitetônica brasileira. E faço as mesmas ressalvas para o projeto do conjunto de casas da rua Barão de Jaguará.

Anexo 1 (Associação, 1983: 70-73)^{xx}

“Acerca da arquitetura moderna

A nossa compreensão de beleza, as nossas exigências quanto à mesma, fazem parte da ideologia humana e evoluem incessantemente com ela, o que faz com que cada época histórica tenha sua lógica de beleza. Assim, por exemplo, ao homem moderno, acostumado às formas e linhas dos objetos familiares que o rodeiam, os mesmos objetos pertencentes às épocas passadas parecem obsoletos e às vezes ridículos.

Observando as máquinas do nosso tempo, automóveis, vapores, locomotivas, etc., nelas encontramos, a par da racionalidade da construção, também uma beleza de formas e linhas. Verdade é que o progresso é tão rápido que os tipos de tais máquinas, criadas ainda ontem, já nos parecem imperfeitos e feios. Essas máquinas, são construídas por engenheiros, os quais ao concebê-la são guiados apenas pelo princípio de economia e comodidade, nunca sonhando em imitar algum protótipo. Esta é a razão porque as nossas máquinas modernas trazem o verdadeiro cunho de nosso tempo.

A coisa é muito diferente quando examinamos as máquinas para habitação – edifícios. Uma casa é, no final das contas, uma máquina cujo aperfeiçoamento

técnico permite, por exemplo, uma distribuição racional de luz, calor, água fria e quente, etc.

A construção desses edifícios é concebida por engenheiros, tomando-se em consideração o material de construção da nossa época, o cimento armado. Já o esqueleto de um tal edifício poderia ser um monumento característico da arquitetura moderna, como o são também pontes de cimento armado e outros trabalhos, puramente construtivos, do mesmo material. E esses edifícios, uma vez acabados, seriam realmente monumentos de arte da nossa época, se o trabalho do engenheiro construtor não se substituísse em seguida pelo do arquiteto decorador. É aí que, em nome da ARTE, começa a ser sacrificada a arte. O arquiteto, educado no espírito das tradições clássicas, não compreendendo que o edifício é um organismo construtivo cuja fachada é sua cara, prega uma fachada postiça, imitação de algum velho estilo, e chega muitas vezes a sacrificar as nossas comodidades por uma beleza ilusória. Uma bela concepção do engenheiro, uma arrojada sacada de cimento armado, sem colunas ou consolos que a suportem, logo é disfarçada por meio de frágeis consolos postiços assegurados com fio de arame, os quais aumentam inútil e estupidamente tanto o peso como o custo da construção.

Do mesmo modo cariátidas suspensas, numerosas decorações não construtivas, como também a abundância de cornijas que atravessam o edifício, são coisas que se observam a cada passo na construção de casas nas cidades modernas. É uma imitação cega da técnica da arquitetura clássica, com essa diferença de que o que era tão-só uma necessidade construtiva ficou agora um detalhe inútil e absurdo. Os consolos serviam antigamente de vigas para os balcões, as colunas e cariátidas suportavam realmente as sacadas de pedra. As cornijas serviam de meio estético preferido da arquitetura clássica para que o edifício, construído inteiramente de pedra de talho, pudesse parecer mais leve em virtude de proporções achadas entre as linhas horizontais. Tudo isso era lógico e belo, mas não é mais.

O arquiteto moderno deve estudar a arquitetura clássica para desenvolver seu sentimento estético e para que suas composições reflitam o sentimento do equilíbrio e medida, sentimentos próprios à natureza humana. Estudando a

arquitetura clássica, poderá ele observar quanto os arquitetos de épocas antigas porém fortes, sabiam corresponder às exigências daqueles tempos. Nunca nenhum deles pensou em criar um estilo, eram apenas escravos do espírito de seu tempo. Foi assim que se criaram, espontaneamente os estilos de arquitetura conhecidos, não somente por monumentos conservados (edifícios), como também por objetos de uso familiar colecionados pelos museus. E é de se observar que esses objetos de uso familiar são do mesmo estilo que as casas onde se encontravam, havendo entre si perfeita harmonia. Um carro de cerimônia traz as mesmas decorações que a casa de seu dono.

Encontrarão nossos filhos a mesma harmonia entre os últimos tipos de automóveis e aeroplanos de um lado e a arquitetura das nossas casas de outro? Não, e esta harmonia, não poderá existir enquanto o homem moderno continue a sentar-se em salões estilo Luís tal ou em salas de jantar estilo Renascença, e não ponha de lado os velhos métodos de decoração das construções. Vejam as clássicas pilastras, com capitéis e vasos, estendidas até o último andar de um arranha-céu; numa rua estreita das nossas cidades! É uma monstruosidade estética! O olhar não pode abranger de um golpe a enorme pilastra, vê-se a base e não se pode ver o alto. Exemplos semelhantes não faltam.

O homem moderno, em meio de estilos antiquados, deve sentir-se como em um baile de máscaras. Um jazz-band com as danças modernas num salão estilo Luís XV, um aparelho radiotelefônico num salão estilo Renascença, são o mesmo absurdo como se os fabricantes de automóveis, em busca de novas formas para suas máquinas, resolvessem adotar a forma das carruagens dos papas no século XIV.

Para que a nossa arquitetura tenha seu cunho original, como o tem as nossas máquinas, o arquiteto moderno deve não somente deixar de copiar os velhos estilos, como também deixar de pensar no estilo. O caráter da nossa arquitetura, como das outras artes, não pode ser propriamente um estilo para nós, os contemporâneos, mas sim para as gerações que nos sucederão. A nossa arquitetura deve ser apenas racional, deve basear-se apenas na lógica e esta lógica devemos opô-la aos que estão procurando por força imitar na construção algum estilo. É muito provável que este ponto de vista encontre uma oposição

encarniçada por parte dos adeptos da rotina. Mas também os primeiros arquitetos do estilo Renascença, bem como os trabalhadores desconhecidos que criaram o estilo gótico, as quais nada procuravam senão o elemento lógico, tiveram que sofrer uma crítica impiedosa de seus contemporâneos. Isso não impediu que suas obras constituíssem monumentos que ilustram agora os álbuns da história da arte.

Aos nossos industriais, propulsores do progresso técnico, incumbe o papel dos Médici na época da Renascença e dos Luíses da França. Os princípios da grande indústria, (isto é a produção em grande escala baseada no princípio da divisão do trabalho) deverão encontrar a sua aplicação, em vastas proporções, nas construções dos edifícios modernos. A “standardização” de portas e janelas, em vez de prejudicar a arquitetura moderna, só poderão ajudar o arquiteto a criar o que no futuro se chamará o estilo de nosso tempo. O arquiteto será forçado a pensar com maior intensidade, sua atenção não ficará presa pelas decorações de janelas e portas, buscas de proporções, etc. As partes standardizadas do edifício são como tons de música dos quais o compositor o compositor constrói um edifício musical.

Construir uma casa, a mais cômoda e barata possível, eis o que deve preocupar o arquiteto construtor da nossa época de pequeno capitalismo, onde à questão de economia predomina todas as mais. A beleza da fachada tem que resultar da racionalidade do plano da disposição interior, como a forma da máquina é determinada pelo mecanismo que é a sua alma.

O arquiteto moderno deve amar sua própria época, com todas as suas grandes manifestações do espírito humano, como a ama o pintor moderno, o compositor moderno ou o poeta moderno; e deve conhecer a vida de todas as camadas da sociedade. Tomando por base o material de construção de que dispomos, estudando-o e conhecendo-o como os velhos mestres conheciam sua pedra, não receando exibi-lo no seu melhor aspecto do ponto de vista da estética, fazendo refletir em suas obras as idéias as idéias do nosso tempo, a nossa lógica, o arquiteto moderno saberá comunicar à arquitetura um cunho original, cunho nosso, o qual será talvez tão diferente do clássico como este o é do gótico.

Abaixo as decorações absurdas e viva a construção lógica, eis a divisa que deve ser adotada pelo arquiteto moderno.”

Anexo 2 (Benclowicz, 1989: 447-8)

“Memorial descritivo para a construção de um grupo de 20 casas conjugadas, á rua Barão de Jaguará, esquinas rua Xingú e Odorico Mendes – propriedade dos herdeiros de M.F. Klabin

Estacas – O estaqueamento para as fundações será feito com estacas de madeira, de 0,22 a 0,25 de diametro e de 5 a 7 metros de comprimento, com carga admissivel que será determinada em função das ultimas penetrações pela formula $R=PH/20h$

Alicerces – Os alveolos para a fundação terão a largura de 0.50 nas paredes de 0.30. Os alicerces destas paredes de 0.30 serão apoiados sobre vigas de concreto armado de 0.30 x 0.45 que por sua vez serão apoiadas sobre as estacas.

Alvenaria de tijolos – Toda a alvenaria de tijolos será assentada com argamassa de cal e areia na proporção 1:3.

Concreto armado – Todas as paredes internas de 0.15 serão levantadas sobre vigeamento de concreto armado, deixando inteiramente livre o porão de cada casa. As cosinhas, banheiros, armarios e passagens dos banheiros terão o piso sobre uma lage (*sic*) de concreto armado na proporção de 1:2:4.

Pé direito – O pavimento terreo terá 2.80 e o andar 3.00 mts. de pé direito.

Porão – O piso dos porões será cimentado e as paredes dos mesmos rebocadas com duas mãos.

Madeiramento do telhado – Será de peroba de bôa qualidade, com dimensões communs e compatíveis com a resistencia que devem offerecer á carga do telhado que vae supportar.

Coberta – Será feita com telhas francezas typo Marselha de bôa qualidade, sendo os espigões cobertos por cumieiras do mesmo typo da telha. As águas

furtadas serão retomadas com folhas de flandres de espessura commum, typo 26.

Revestimento das paredes – As paredes internas e externas serão revestidas com rebocco de cal e areia.

Impermeabilização – As paredes dos banheiros e cosinhas serão impermeabilizadas até a altura de 1.50 com barra a óleo.

Forros – Os forros serão de estuque com tela metallica.

Pavimentação – A pavimentação será feita com taboas de peroba de 0.09 x 2.50, excepto os pisos das cosinhas e dos banheiros que serão com ladrilhos impermeaveis.

Esquadrias – Todas as portas internas terão almofadas americanas de pinho do Paraná em montantes de cedro e batentes de peroba. As portas de entrada e as janellas serão de cedro com protecção estas de escuros de cedro e pinho do Paraná, typo americano. As cosinhas e banheiros levarão portas externas e janellas de ferro.

Venezianas – Os dormitorios levarão venezianas.

Agua e esgotos – Será feita a rede de distribuição de agua e esgotos para cada casa de accordo com as exigencias das respectivas repartições.

Electricidade – Em todas as casas haverá installação electrica, executada com material de primeira qualidade e distribuida em todos os commodos.

Pintura – Salas de jantar e as de visitas, dormitorios, halls, armários e passagens serão caiados e decorados. A fachada será toda caiada.

São Paulo, 4 de novembro de 1927.”

Referências bibliográficas

- BENCLOWICZ, Carla Milano. “Prelúdio Modernista: construindo a habitação operária em São Paulo.” Dissertação de Mestrado, São Paulo, FAU/USP, 1989.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo, Perspectiva, 1981.
- CARRILHO, Marcos José. “Restauração de obras modernas e a casa da Rua Santa Cruz de Gregori Warchavchik.” *Arquitextos 30*, portal Vitruvius, novembro de 2000. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp030.asp>> Acesso em 05/06/2005.
- FAIGUENBOIM, Guilherme. “O Império Klabin”. *Genealogia*, portal NetJudaica. Disponível em: <http://www.netjudaica.com.br/novaNetJudaica/Default.asp?subMenu=Genealogia&novaPagina=Textos/mostraTxt.asp&id=94&descCat=Genealogia%20-%20>> Acesso em 25 ago 2004.
- FARIAS, Agnaldo Aricê Caldas. “Arquitetura Eclipsada: notas sobre história e arquitetura a propósito da obra de Gregori Warchavchik, introdutor da arquitetura moderna no Brasil.” Dissertação de Mestrado, Campinas, IFCH/UNICAMP, 1990.
- FERRAZ, Geraldo. **Warchavchik e a Introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925 a 1940**. São Paulo, Museu de Arte de São Paulo, 1965.
- GITAHY, Maria Lúcia Caira. “Papel do gabinete de resistência dos materiais da escola politécnica na transferência da tecnologia do concreto para São Paulo, 1899-1925: um relato preliminar de pesquisa”. *Pos* (n. esp.), São Paulo, 1995, pp. 232-41.
- GOODWIN, Philip Lippincott. **Brazil builds: architecture new and old, 1652-1942**. New York, The Museum of Modern Art, 1943.
- LEMONS, Carlos Alberto Cerqueira. **A República ensina a morar (melhor)**. São Paulo, Hucitec, 1999.
- _____. “Os três pretensos abridores de uma porta difícil”. In: ASSOCIAÇÃO Museu Lasar Segall. **Warchavchik, Pilon, Rino Levi – 3 momentos da arquitetura paulista**. São Paulo, Funarte, Museu Lasar Segall, 1983, pp. 03-06.

SEGAWA, Hugo. **Prelúdio da Metrópole: arquitetura e urbanismo em São Paulo na passagem do século XIX ao XX**. São Paulo, Ateliê Editorial, 2000.

SEVCENKO, Nicolau. “Os maquinismos de uma cenografia móvel”. In: **Orfeu Extático na Metrópole: São Paulo sociedade e cultura nos frementes anos 20**. São Paulo, Companhia das Letras, 1992, pp. 89-151.

TICHI, Cecelia. **Shifting gears: technology, literature, culture in modernist America**. Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1987.

Universidade de São Paulo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. **Catálogo de Desenhos de Arquitetura da Biblioteca da FAUUSP**. São Paulo, Fauusp, Vitae, 1988.

WARCHAVCHIK, Gregori. “Acerca da Arquitetura Moderna”. In: ASSOCIAÇÃO Museu Lasar Segall. **Warchavchik, Pilon, Rino Levi – 3 momentos da arquitetura paulista**. São Paulo, Funarte, Museu Lasar Segall, 1983, pp. 70-73.

XAVIER, Alberto *et alii*. **Arquitetura moderna paulistana**. São Paulo, Pini, 1983.

Notas

ⁱ Nascido em Odessa, Gregori Warchavchik (1896-1972) iniciou ali seus estudos de arquitetura, completando-os no “R. Istituto Superiore di Belle Arti” em Roma. Formou-se em 1920 e trabalhou por dois anos como assistente do arquiteto Marcello Piacentini, cultor italiano do Classicismo, mas sem nunca deixar de observar os novos materiais e o movimento que envolvia a Europa naquela época. Veio para o Brasil contratado pela Companhia Construtora de Santos, embebido dessas questões européias (Farias, 1990: 174-175; Ferraz, 1965: 20-21).

ⁱⁱ Ainda que cada um desses exemplos possua suas particularidades e suas limitações, quando analisados num quadro mais amplo das manifestações de mesmo caráter no cenário internacional, vale a comparação no sentido da busca de uma nova estética rompendo com tradicionalismos de qualquer ordem, em prol de estudos e pesquisas nesse campo realizados em outros países.

ⁱⁱⁱ Um exemplo é a tese de Ives Bruand que posteriormente virou uma publicação – aliás, referência para os estudos de arquitetura brasileira nas escolas de arquitetura do Brasil (BRUAND, 1981). Vale notar que ela foi escrita na década de 1960. Entre outros também cf. GOODWIN, 1943; XAVIER, 1983.

^{iv} Essa discussão entra na chave da arquitetura tradicional brasileira e seus *verdadeiros* valores, principalmente no neocolonial, mas também nas expedições realizadas por intelectuais como Mário de Andrade e a “redescoberta” do Brasil. Especificamente com relação à arquitetura, as “descobertas” em Ouro Preto e cidades próximas foram fato importante como fomento a essas discussões.

^v Publicado no jornal *Il Piccolo* em 14 de junho de 1925 (Ferraz, 1965: 24).

^{vi} Na dissertação de Farias, esses artigos foram transcritos na íntegra em caráter de ineditismo. Cf. Farias, 1990: anexo.

^{vii} Warchavchik, Gregori. “Arquitetura do Século xx - I”. In: *Correio Paulistano*, 1928 (*apud* Farias, 1990: 02 / anexo).

^{viii} Warchavchik, Gregori. “Arquitetura do Século xx - I”, *op. cit.* (*apud* Farias, 1990: 01-04 / anexo).

^{ix} Warchavchik, Gregori. “Arquitetura do Século xx - III”, *op. cit.* (*apud* Farias, 1990: 10 / anexo).

^x Warchavchik, Gregori. “Arquitetura do Século xx - III”, *op. cit.* (*apud* Farias, 1990: 11-12 / anexo).

^{xi} Warchavchik, Gregori. “Arquitetura do Século xx - I”, *op. cit.* (*apud* Farias, 1990: 02 / anexo).

^{xii} A Casa da rua Santa Cruz (1927-1928) é considerada a primeira casa modernista do Brasil. Há um debate em torno dela, acerca da arquitetura moderna. Para citar algumas posições neste debate, segundo Lemos, ela

possui um esquema tradicionalista de concepção e execução, seja pela disponibilidade de materiais na época de sua execução, seja pelo programa. E acrescenta que “naqueles tempos do início do modernismo, só a intenção plástica era a deflagradora do movimento renovador” (Lemos, 1983: 03-06). Mas segundo Farias, a ausência de técnicas compatíveis com o discurso da arquitetura moderna não foram empecilho para Warchavchik afirmar sua posição, especialmente com relação à “visibilidade” da obra sobre as barreiras tecnológicas (Farias, 1990: 201-206).

^{xiii} De acordo com minha pesquisa, a construção da cidade neste período nem sempre se dava através da figura do engenheiro/engenheiro-arquiteto. No caso da Mooca, era muito comum os próprios donos dos terrenos, interessados em construir em seus lotes, assumirem as obras e se intitularem “constructor”.

^{xiv} Maria Lucia Gitahy discute a indústria da construção civil em São Paulo na década de vinte, problematizando a questão da transferência, adaptação e constituição de tecnologias do cimento/concreto armado operacionalizadas a partir do gabinete de resistência dos materiais que posteriormente transforma-se no Instituto de Pesquisas e Tecnologia – IPT. GITAHY, 1995.

^{xv} Warchavchik, Gregori. “Arquitetura do Século xx - I”, *op. cit.* (*apud* Farias, 1990: 03 / anexo).

^{xvi} A grande maioria das casas de vila, casas operárias ou casas econômicas construídas em série, adotavam a solução da “casa-corredor”, cuja disposição, normalmente, consistia em: sala-quarto-cozinha e no quintal um tanque e um banheiro. Esse corredor permitia a iluminação e a ventilação de todos os cômodos, eliminando as alcovas (que eram proibidas por lei). Essa solução, pelo que noto em minha pesquisa, entra a década de 1920, sendo deixada de lado apenas em casas cujas áreas fossem maiores ou cuja frente permitisse mais de um cômodo disposto no comprimento da fachada.

^{xvii} No geral, a cozinha e o banheiro ficavam nos fundos das casas, muitas vezes separados o corpo “principal”. A cozinha foi incorporada à casa mais cedo, com resistências menores. O que não ocorreu com o banheiro, que algumas vezes era posto no quintal, depois da cozinha e, mais tarde, entre a cozinha e a área social. Em minha pesquisa, noto que o banheiro é incorporado à casa, como elemento contíguo, principalmente a partir da década de 1910. Alguns projetos da década de 1920, como da Vila Hilda, ainda possuem o banheiro fora da casa.

^{xviii} Como é, por exemplo, o caso da *varanda*, e posteriormente *sala de jantar*, onde as três funções da casa se sobrepunham: o estar, a intimidade e o serviço. Na evolução para os programas mais modernos de residência, essa característica, resquício da arquitetura tradicional paulista – casa bandeirante – se perde. Cada cômodo tem sua função e para isso ele é projetado.

^{xix} Com relação a esta questão, faço menção direta às críticas à casa da rua Santa Cruz.

^{xx} Optei por usar o manifesto desta publicação por esta ter a grafia revisada, enquanto a de Ferraz possui grafia de época.